

EFEITOS MECÂNICOS DA SOLUÇÃO DE ALOE VERA *BARBADENSIS* MILLER EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES NA SUPERFÍCIE DO ESMALTE DENTÁRIO

Jailson Junior Rodrigues Oliveira¹, Lucas David Galvani², Ana Clara Bigelli Bridi¹, Victor Henrique da Silva Pignata², Ester Alves Ferreira Bordini³, Milton Carlos Kuga⁴, Luis Geraldo Vaz¹

RESUMO

A Aloe Vera (*Barbadensis Miller*) é amplamente reconhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e cicatrizantes, sendo utilizada em diversas áreas da saúde, incluindo a odontologia. Seu potencial terapêutico tem sido explorado no tratamento de doenças periodontais, alívio da dor oral e cicatrização. Na endodontia, investiga-se seu uso para minimizar os efeitos deletérios de irrigantes químicos na estrutura dentária. Este estudo avaliou a capacidade de diferentes concentrações de Aloe Vera (1%, 3% e 5%) de preservar a microdureza e rugosidade do esmalte após a exposição ao hipoclorito de sódio (NaOCl). Foram utilizados 80 espécimes dentários, imersos nas soluções por 30 segundos, secos e armazenados em água destilada. Posteriormente, foram submetidos a testes de microdureza de Vickers (VHN) e rugosidade superficial (Ra). Os resultados mostraram que nenhuma das concentrações preservou completamente a microdureza em relação ao controle ($67,7 \pm 13,4$ VHN). A solução a 1% apresentou o menor valor ($55,9 \pm 10,6$ VHN), enquanto as de 3% ($58,8 \pm 10,2$ VHN) e 5% ($60,1 \pm 12,1$ VHN) demonstraram leve melhora, sem diferença significativa. A solução a 1% reduziu a rugosidade ($0,726 \mu\text{m}$ vs. $1,063 \mu\text{m}$), sugerindo um efeito suavizante. Os achados deste estudo indicam que nas concentrações testadas, a Aloe Vera não foi totalmente eficaz na proteção do esmalte contra os efeitos do NaOCl. No entanto, a discreta ação suavizante observada sugere que ajustes na formulação, tempo de exposição ou combinação com outros compostos bioativos podem potencializar seus benefícios. Dado seu reconhecido potencial, a Aloe Vera continua sendo um candidato promissor na odontologia restauradora como uma solução hidratante para o esmalte dentário.

Palavras-chave: Aloe Vera, Esmalte Dentário, Teste de dureza, Propriedades de Superfície.

ABSTRACT

Aloe Vera (*Barbadensis Miller*) is widely recognized for its anti-inflammatory, antimicrobial, and healing properties, being used in various healthcare fields, including dentistry. Its therapeutic potential has been explored in periodontal disease treatment, oral pain relief, and wound healing. In endodontics, its use is being investigated to minimize the deleterious effects of chemical irrigants on dental structure. This study evaluated the ability of different Aloe Vera concentrations (1%, 3%, and 5%) to preserve enamel microhardness and roughness after exposure to sodium hypochlorite (NaOCl). A total of 80 dental specimens were immersed in the solutions for 30 seconds, dried, and stored in

¹ Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese, Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista, Araraquara, São Paulo, Brasil

² Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese, Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista, Araraquara, São Paulo, Brasil, Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4735-8045>. Email: lucas.galvani@icloud.com

³ Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil

⁴ Departamento de Odontologia Restauradora, Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista, Araraquara, São Paulo, Brasil

distilled water. Subsequently, they underwent Vickers microhardness (VHN) and surface roughness (Ra) tests. The results showed that none of the concentrations fully preserved microhardness compared to the control (67.7 ± 13.4 VHN). The 1% solution presented the lowest value (55.9 ± 10.6 VHN), while the 3% (58.8 ± 10.2 VHN) and 5% (60.1 ± 12.1 VHN) solutions showed slight improvement, with no significant difference. The 1% solution reduced roughness ($0.726 \mu\text{m}$ vs. $1.063 \mu\text{m}$), suggesting a smoothing effect. These findings indicate that at the tested concentrations, Aloe Vera was not entirely effective in protecting enamel against NaOCl effects. However, the slight smoothing action observed suggests that adjustments in formulation, exposure time, or combination with other bioactive compounds may enhance its benefits. Given its recognized potential, Aloe Vera remains a promising candidate in restorative dentistry as a moisturizing solution for dental enamel.

Key-words: Aloe Vera, Dental Enamel, Hardness Tests, Surface Properties

1. INTRODUÇÃO

O avanço da odontologia regenerativa e restauradora tem impulsionado a busca por biomateriais inovadores e estratégias terapêuticas que preservem ao máximo as estruturas dentárias naturais. O conceito de odontologia minimamente invasiva orienta a aplicação de técnicas e substâncias que reduzam o impacto de procedimentos clínicos, promovendo a longevidade dos dentes naturais e a preservação da saúde bucal¹. No entanto, dentes que passam por múltiplas restaurações ao longo do tempo podem necessitar de tratamento endodôntico, especialmente em casos de doença pulpar irreversível ou lesões periapicais.

De acordo com a Sociedade Europeia de Endodontia², o sucesso do tratamento endodôntico depende da desinfecção eficaz do sistema de canais radiculares, removendo biofilmes bacterianos, restos pulpares e microrganismos patogênicos. Para isso, utiliza-se o preparo químico-mecânico, combinando instrumentação com soluções irrigadoras para eliminar contaminantes residuais e dissolver material orgânico³.

O hipoclorito de sódio (NaOCl) é amplamente reconhecido como a solução irrigadora mais eficaz, devido à sua potente ação antimicrobiana e capacidade de dissolver matéria orgânica por meio da degradação proteica e saponificação lipídica⁴. No entanto, embora seja fundamental para o sucesso do tratamento endodôntico, o NaOCl apresenta efeitos colaterais adversos sobre as propriedades físico-químicas da dentina e do esmalte dentário, podendo comprometer a longevidade do dente tratado.

Dentes tratados endodonticamente entram em contato íntimo com o hipoclorito de sódio, que é a solução irrigadora preferencial durante a instrumentação dos canais

radiculares. No entanto, essa solução possui uma atividade oxidante devido ao oxigênio singlete gerado pela dissociação iônica do ácido hipocloroso. Os radicais livres produzidos nesse processo podem prejudicar o grau de conversão dos compostos resinosos^{5,6}. O uso de substâncias antioxidantes pode minimizar os efeitos deletérios dos radicais livres sobre a interface adesiva, porém com uma ação mais pontual e localizada^{7,8}. Essas alterações na microestrutura do esmalte são particularmente preocupantes, pois podem interferir na retenção de restaurações adesivas e aumentar o risco do fracasso clínico.

Diante desses desafios, pesquisadores têm investigado o uso de biocompostos naturais como agentes auxiliares, buscando minimizar os danos estruturais induzidos pelo NaOCl, preservando a integridade do esmalte e dentina. A irrigação final com a energização mecânica de um biocomposto quimicamente inerte pode ser uma opção para minimizar os efeitos deletérios dos resíduos do hipoclorito de sódio.

A Aloe Vera (*Barbadensis Miller*) é uma planta suculenta amplamente estudada por suas propriedades medicinais e terapêuticas, sendo utilizada há séculos no tratamento de feridas, queimaduras e doenças inflamatórias da pele⁹. Na odontologia, seu uso tem sido explorado devido às suas propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, cicatrizantes e antioxidantes, sendo estudada como potencial coadjuvante em tratamentos endodônticos e periodontais^{10,11}.

Estudos indicam que compostos bioativos presentes na Aloe Vera, como polissacarídeos, aloína, antraquinonas e flavonoides, possuem capacidade de inibir metaloproteinases da matriz (MMPs) e modular a atividade inflamatória, o que pode contribuir para a proteção da estrutura dentária^{12,13}. Além disso, sua ação hidratante e antioxidante pode neutralizar radicais livres gerados pelo NaOCl, reduzindo o impacto oxidativo sobre a microdureza e rugosidade do esmalte.

Apesar dessas descobertas, há poucos estudos avaliando a interação da Aloe Vera com a superfície do esmalte dentário, especialmente em relação ao seu potencial de modular processos de erosão e desmineralização. Como o NaOCl pode alterar a estrutura do esmalte, investiga-se se a Aloe Vera poderia atuar como um agente protetor, ajudando na reparação da superfície dentária e minimizando os efeitos deletérios da irrigação química.

Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da solução da Aloe Vera, em diferentes concentrações (1%, 3% e 5%), sobre a microdureza e rugosidade do esmalte dentário após a exposição ao NaOCl. A pesquisa busca esclarecer

se a ação hidratante e bioativa da Aloe Vera pode atuar na preservação da estrutura dentária, abrindo novas perspectivas para sua aplicação clínica em endodontia e odontologia adesiva restauradora.

2. METODOLOGIA

Oitenta coroas de dentes humanos submetidos previamente a terapia endodôntica (CAAE: 65219622.6.0000.5416) foram armazenados em solução de timol 0,5% a 4 °C, as coroas foram cortadas em blocos com a superfície vestibular da coroa seguindo uma dimensão de 7 mm x 7 mm de comprimento para x 2 mm espessura em cortadeira Isomet 1000 (Buehler Ltd., Lake Bluff, IL, USA) acoplada com disco diamantado, sob constante irrigação. As bordas dos blocos foram finalizadas com ponta diamantada de granulação fina. Em seguida, os espécimes foram armazenados em água destilada a 37 °C (± 1 °C) até o protocolo de uso das soluções sobre estes e depois imersos na solução por 3 minutos para o contato com hipoclorito de sódio a 2,5% e em seguida lavados em água corrente por 1 minuto em água destilada. Optou-se por utilizar um solvente inerte, o DMSO, para dissolver completamente o pó de Aloe Vera, resultando em uma solução homogênea e preservando a integridade dos resultados esperados. Sendo assim, a quantidade de 1g do pó de Aloe Vera foi incorporado em 10ml de DMSO (p/v; Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA), o qual estava acondicionado em tubo falcon, sendo em seguida submetida ao vórtex até se obter uma solução homogênea. A partir desta solução estoque, foram preparadas soluções de trabalho nas concentrações 1%, 3% e 5%. O Aloe Vera em pó foi adquirido da farmácia de manipulação Engenharia das Essências comercial LTDA, inscrito no CNPJ 36.437.409/0001-17.

Grupos experimentais

1. Controle: Vinte espécimes foram imersos em água destilada por um período de 30 segundos e em seguida secos com jato de ar por um período de 1 minuto e armazenados em água destilada a 37°C.
2. Solução da Aloe Vera a 1%: Vinte espécimes foram imersos em na solução por um período de 30 segundos e em seguida secos com jato de ar por um período de 1 minuto e armazenados em água destilada a 37°C.
3. Solução da Aloe Vera a 3%: Vinte espécimes foram imersos em na solução por um período de 30 segundos e em seguida secos com jato de ar por um período de 1 minuto e armazenados em água destilada a 37°C.

4. Solução da Aloe Vera a 5%: Vinte espécimes foram imersos em na solução por um período de 30 segundos e em seguida secos com jato de ar por um período de 1 minuto e armazenados em água destilada a 37°C. Em seguida os espécimes foram submetidos a análises de rugosidade e microdureza, sendo utilizado quarenta espécimes para análises de microdureza e quarenta para rugosidade, respectivamente.

3. RESULTADOS

Tabela 1 - Médias de microdureza (VHN), desvio padrão (D.P.) e comparações estatísticas.

	Controle	1%	3%	5%
Média	67,7 ± 13,4 AB	55,9 ± 10,6 A	58,8 ± 10,2 BC	60,1 ± 12,1 A
D.P.	13,4	10,6	10,2	12,1
CV (%)	19,7	19,0	17,4	20,1

(1%) Solução da Aloe vera *Barbadensis Miller* a 1%; (3%) Solução da Aloe vera *Barbadensis Miller* a 3%; (5%) Solução da Aloe vera *Barbadensis Miller* a 5%; Anova a 1 fator. Letras diferentes indicam diferença estatística significativa entre os grupos ($p \leq 0,05$). Fonte: Elaboração própria

A tabela apresenta os valores médios de microdureza (Vickers Hardness Number - VHN) para diferentes grupos de tratamento, acompanhados do desvio padrão (D.P.), coeficiente de variação (CV%) e análise estatística comparativa. O grupo controle exibiu a maior média de microdureza (67,7 VHN), enquanto o grupo tratado com 1% de solução de Aloe vera apresentou a menor (55,9 VHN). Já os grupos tratados com 3% e 5% mostraram valores intermediários.

A análise estatística revelou que o grupo controle possui microdureza significativamente maior em comparação aos grupos tratados com 1% e 5%. O grupo 1% teve a menor resistência e diferiu estatisticamente tanto do controle quanto do grupo 3%. Por sua vez, o grupo 3% apresentou um comportamento intermediário, com valores próximos a outros grupos. O grupo tratado com 5% também demonstrou uma redução na microdureza, semelhante ao grupo 1%.

Tabela 2 - Médias de Rugosidade (RA), desvio padrão (D.P.) e comparações estatísticas.

Tratamento	Média (μm)	D.P.	CV (%)	Comparação Estatística
Sem Tratamento	1,063 \pm 0,283 B	0,283	26,7	B
1%	0,726 \pm 0,153 C	0,153	21,0	C
3%	1,515 \pm 0,370 A	0,370	24,4	A
5%	1,097 \pm 0,334 B	0,334	30,5	B

(1%) Solução da Aloe vera *Barbadensis Miller* a 1%; (3%) Solução da Aloe vera *Barbadensis Miller* a 3%; (5%) Solução da Aloe vera *Barbadensis Miller* a 5%; Anova a 1 fator. Letras diferentes indicam diferença estatística significativa entre os grupos ($p \leq 0,05$). Fonte: Elaboração própria

A tabela apresenta as médias de rugosidade (R_a , em micrômetros) para os diferentes tratamentos, acompanhadas do desvio padrão (D.P.), coeficiente de variação (CV%) e análise estatística comparativa. O grupo tratado com 3% de Aloe vera exibiu a maior rugosidade média (1,515 μm), enquanto o grupo tratado com 1% apresentou a menor rugosidade média (0,726 μm). Já os grupos sem tratamento e com 5% de Aloe vera tiveram valores intermediários e estatisticamente semelhantes.

A análise estatística revelou que o grupo tratado com 3% apresentou uma rugosidade significativamente maior do que os demais. Em contrapartida, o grupo 1% teve a menor rugosidade, diferenciando-se estatisticamente dos outros grupos. Os grupos sem tratamento e com 5% não apresentaram diferenças significativas entre si, mas seus valores foram superiores ao grupo 1% e inferiores ao grupo 3%.

Os resultados indicam que a aplicação da solução de Aloe vera influenciou a rugosidade superficial. O tratamento com 1% reduziu a rugosidade em comparação ao controle, sugerindo um efeito suavizante. Por outro lado, o tratamento com 3% aumentou significativamente a rugosidade, possivelmente devido a uma ação mais agressiva na superfície. Já os grupos sem tratamento e com 5% apresentaram valores intermediários, sem diferenças estatísticas entre si.

4. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos indicam que as soluções de Aloe Vera, nas concentrações de 1%, 3% e 5%, não foram eficazes em promover melhorias significativas na microdureza ou na rugosidade das superfícies dentárias expostas ao hipoclorito de sódio. Esses achados sugerem que a solução de Aloe Vera, embora amplamente reconhecido por

suas propriedades terapêuticas¹⁴, pode não ser eficaz como adjuvante na proteção da estrutura dental em contextos de exposição a soluções irritantes, como o hipoclorito de sódio.

Conforme relatado por Farman et al., 2021¹⁴, o efeito remineralizante do Aloe Vera sobre o esmalte dental é limitado, especialmente em concentrações mais baixas. A concentração de 1% de Aloe Vera ($55,9 \pm 10,6$ VHN) apresentou uma microdureza inferior à do controle, indicando uma proteção insuficiente contra os danos induzidos pelo hipoclorito de sódio. Esses resultados corroboram estudos que sugerem que, embora o Aloe Vera tenha propriedades regenerativas¹⁵, sua eficácia depende da concentração e da aplicação. Em concentrações mais baixas, como a de 1%, o Aloe Vera não demonstrou resultados eficazes para proteger a estrutura dental contra a desmineralização.

A concentração de 3% ($58,8 \pm 10,2$ VHN) apresentou uma leve melhoria na microdureza, mas os valores ainda permaneceram próximos aos do controle, sugerindo que mesmo em concentrações intermediárias, o Aloe Vera não foi capaz de reverter ou mitigar os efeitos do hipoclorito de sódio. Da mesma forma, na concentração de 5% ($60,1 \pm 12,1$ VHN), que apresentou os melhores resultados entre as concentrações testadas, o Aloe Vera não conseguiu impedir a degradação causada pelo hipoclorito de sódio. Esses resultados são consistentes com a pesquisa de de Matos et al., 2024¹⁶, observaram que, embora o Aloe Vera apresente efeitos benéficos em outras áreas da saúde, como a cicatrização e a redução da inflamação, sua ação na proteção contra a desmineralização dentária não é suficientemente robusta.

No que diz respeito à rugosidade das superfícies dentárias, o grupo controle apresentou um valor de $1,063 \mu\text{m}$, típico de superfícies não tratadas. De acordo com Hu et al., 2010¹⁷, soluções irrigadoras, como o NaOCl, podem aumentar a rugosidade dentária devido à interação química com os minerais dentais. A solução de Aloe Vera a 1% reduziu a rugosidade para $0,726 \mu\text{m}$, indicando que, em concentrações mais baixas, o Aloe Vera pode exercer um efeito suavizante sobre a superfície dental. Contudo, essa redução não foi suficiente para proteger ou fortalecer a estrutura dental.

Por outro lado, o grupo tratado com a solução de 3% de Aloe Vera apresentou um aumento significativo na rugosidade ($1,515 \mu\text{m}$), o que pode ser atribuído à interação mais agressiva do Aloe Vera com a superfície dentária, potencializada pela ação do hipoclorito de sódio. Hu et al., 2010¹⁷ explicam que soluções de irrigação como o hipoclorito podem aumentar a rugosidade do esmalte dentário, o que facilita a adesão de biofilmes e acelera o desgaste dental. Esse aumento na rugosidade pode prejudicar a

durabilidade do tratamento endodôntico, comprometendo a longevidade das restaurações e favorecendo o desenvolvimento de cáries e outras patologias.

A solução de 5% de Aloe Vera apresentou um valor de rugosidade de 1,097 μm , semelhante ao controle, sugerindo que a concentração mais alta de Aloe Vera não foi eficaz em reduzir significativamente a rugosidade ou promover um efeito protetor. Esses resultados corroboram a conclusão de Sánchez et al., 2020¹⁸, que afirmam que a eficácia do Aloe Vera depende não apenas da concentração, mas também das características específicas da superfície tratada e da forma de aplicação. Embora o Aloe Vera tenha mostrado benefícios em outras áreas da saúde, como a redução de inflamações e cicatrização de feridas¹⁹, seus efeitos na proteção e fortalecimento estrutural das superfícies dentárias ainda precisam ser mais bem compreendidos.

Em síntese, os resultados deste estudo indicam que as soluções de Aloe Vera nas concentrações testadas não são eficazes para proteger as superfícies dentárias da erosão induzida pelo hipoclorito de sódio, nem para melhorar a microdureza ou reduzir a rugosidade de maneira significativa. Em concentrações mais elevadas, o Aloe Vera pode apresentar alguns efeitos protetores, conforme sugerido por Sánchez et al., 2020¹⁸, mas os resultados ainda são inconclusivos, dependendo da forma de aplicação e das características da superfície tratada.

Portanto, mais estudos são necessários para investigar outras concentrações e combinações de Aloe Vera com outros agentes remineralizantes ou terapêuticos, a fim de otimizar sua eficácia na preservação da integridade estrutural das superfícies dentárias, sem comprometer a saúde bucal. A exploração de formulações específicas ou a combinação do Aloe Vera com outros compostos bioativos pode ser uma abordagem promissora para melhorar seus efeitos protetores na odontologia.

5. CONCLUSÃO

Combinando os dados de rugosidade e microdureza, podemos concluir que as soluções de Aloe Vera, em diferentes concentrações (1%, 3% e 5%), não conseguiram proporcionar efeitos benéficos consistentes para a proteção e preservação das superfícies dentárias após o tratamento endodôntico.

1. A concentração de 1% de Aloe Vera apresentou uma redução na rugosidade, mas com uma perda significativa de microdureza, indicando que essa solução não foi eficaz em proteger a dureza do esmalte.

2. A concentração de 3%, embora tenha aumentado a rugosidade de forma significativa, não conseguiu restaurar a microdureza, evidenciando que essa concentração teve um impacto negativo tanto na resistência quanto na integridade superficial do dente.

3. A concentração de 5% não apresentou grandes mudanças em relação ao grupo controle tanto na rugosidade quanto na microdureza, sugerindo que a solução não foi capaz de proteger adequadamente a estrutura dental.

REFERÊNCIAS

Peters M, McLean M. Minimal intervention and concepts for minimal invasive cavity preparations. *J Adhes Dent.* 2001;3:7-16.

European Society of Endodontology. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. *Int Endod J.* 2006;39(12):921-30.

Gonçalves LS, Rodrigues RC, Andrade Junior CV, et al. The Effect of Sodium Hypochlorite and Chlorhexidine as Irrigant Solutions for Root Canal Disinfection: A Systematic Review of Clinical Trials. *J Endod.* 2016;42:527-32.

Zehnder M. Root canal irrigants. *J Endod.* 2006 May;32(5):389-98. doi: 10.1016/j.joen.2005.09.014. PMID: 16631834.

Alencar CM, Costa JL, JSG, Jass FFA, Campos EA, Dantas AAR, Kuga MC. Evaluation of various methods of methylene blue removal from the post space after photodynamic therapy on the bonding interface using different resin cementation systems. *Photodiagnosis Photodyn Ther.* 2021 Mar 24;34:102264.

Carvalho NC, Guedes SAG, Júnior RLCA, Albuquerque DS, Araújo AAS, Paranhos LR, Camargo SEA, Ribeiro MAG. Analysis of Aloe vera cytotoxicity and genotoxicity associated with endodontic medication and laser photobiomodulation. *J Photochem Photobiol B.* 2018 Jan;178:348-354.

Leandrin TP, Alencar CM, Victorino KR, Dantas AA, Lima RO, Martins JC, Zaniboni JF, Campos EA, Kuga MC. Is alpha-Tocopherol or Sodium Ascorbate Effective as Antioxidant on Fracture Resistance of Bleached Teeth? *J Contemp Dent Pract.* 2020 May.

Prabhakar AR, Karuna MY, Yavagal C, Deepak BM. Cavity disinfection in minimally invasive dentistry - comparative evaluation of Aloe vera and propolis: A randomized clinical trial. *Contemp Clin Dent.* 2015 Mar;6(Suppl):S24–S31.

Surjushe A, Vasani R, Saple DG. Aloe vera: a short review. *Indian J Dermatol.* 2008;53(4):163-6. doi: 10.4103/0019-5154.44785. PMID: 19882025; PMCID: PMC2763764.

Bhandari S, Kondody RT, Nair AS, Mathew R, Divakar KP, Nambiar M. Evaluation of Aloe vera as matrix metalloproteinase inhibitor in human dentin with and without dentin-bonding agent: An in vitro study. *J Conserv Dent.* 2021;24(5):491-5. doi: 10.4103/jcd.jcd_474_21. PMID: 35399770; PMCID: PMC8989161.

Kumar S. Ethnobotanical and pharmacological properties of Aloe vera: A review. *J Med Plant Res.* 2014.

Hashemi SA, Madani SA, Abediankenari S. The review on properties of Aloe vera in healing of cutaneous wounds. *Biomed Res Int.* 2015;2015:714216. doi: 10.1155/2015/714216. PMID: 26090436; PMCID: PMC4452276.

Hegggers JP, Kucukcelebi A, Listengarten D, Stabenau J, Ko F, Broemeling LD, et al. Beneficial effect of Aloe on wound healing in an excisional wound model. *J Altern Complement Med.* 1996;2(2):271-7. doi: 10.1089/acm.1996.2.271. PMID: 9395659.

Farman H, Fayyaz S, Jabeen H, Muhammad N, Khan MA, Liaqat S. Aloe Vera in Dentistry: A Review. *Biomed Lett.* 2021;7(2):178-186. DOI: <https://doi.org/10.47262/BL/7.2.20210006>.

Azevedo, VAN. Efeito de diferentes concentrações de extrato de Aloe vera no crescimento e viabilidade de folículos bovinos cultivados in vitro [Dissertação]. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará; 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/60208>

de Matos Silva D, Douglas Alves dos Santos M, Alves de Abreu I, Aparecida Vieira dos Santos M, Máyra dos Santos Amorim T, Karolayne da Conceição Amorim V, et al. Benefícios da utilização da Aloe vera para a cicatrização de feridas. *JMBR [Internet].* 2024 Jul 18 [citado 2025 Mar 16];1(2):88-96. Disponível em: <https://www.journalmbr.com.br/index.php/jmbr/article/view/15>

Hu X, Ling J, Gao Y. Effects of irrigation solutions on dentin wettability and roughness. *J Endod.* 2010 Jun;36(6):1064-7. doi: 10.1016/j.joen.2010.03.007.

Sánchez M, González-Burgos E, Iglesias I, Gómez-Serranillos MP. Pharmacological Update Properties of Aloe Vera and its Major Active Constituents. *Molecules.* 2020 Mar 13;25(6):1324. doi: 10.3390/molecules25061324.

Vogler BK, Ernst E. Aloe vera: a systematic review of its clinical effectiveness. *Br J Gen Pract.* 1999 Oct;49(447):823-8.